

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

А.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси

Бурхонов Илёсхон Муҳиддинович

Фаргона Давлат техника университети, Ижтимоий фанлар ва спорт кафедраси

Аннотация: Мазкур мақолада XX аср совет даврида Шарқ илмий меросини тадқиқ этишдаги мафкуравий чекловлар шароитида А.Ўринбоевнинг Абу Али ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асарини таржима қилиш ва нашрга тайёрлашдаги илмий фаолияти таҳлил қилинади. Мақолада олимнинг манбашунослик ёндашуви, тиббий-фалсафий тушунчаларни миллий илмий муҳитга мос равишда талқин этиши ҳамда инсон саломатлигини жисмоний ва руҳий уйғунликда кўришга асосланган қарашлари ёритиб берилади. Шунингдек, А.Ўринбоевнинг мазкур асарни замонавий тиббиёт нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли манбага айлантиришдаги хизматлари очиб берилади.

Калит сўзлар: А.Ўринбоев, Абу Али ибн Сино, “Тиб қонунлари”, инсон саломатлиги фалсафаси, шарқ тиббиёти, манбашунослик.

XX аср совет даври Шарқ илмий меросини ўрганиш нуқтаи назаридан ўта мураккаб ва зиддиятли босқич ҳисобланади. Бу даврда тарих, фалсафа, тиббиёт ва бошқа ижтимоий-гуманитар фанларни тадқиқ этишда қатъий мафкуравий чекловлар мавжуд бўлиб, айниқса ислом цивилизацияси, Шарқ мутафаккирлари ва диний-фалсафий меросга нисбатан бирёқлама, танқидий ёки камситувчи муносабат устувор эди. Шундай шароитда Шарқнинг буюк алломалари меросини холис, илмий ва ҳаққоний асосда ўрганиш катта жасорат, чуқур билим ва юксак масъулиятни талаб қилар эди.

Ана шундай мураккаб тарихий-маданий муҳитда фаолият юритган йирик олимлардан бири А.Ўринбоев бўлиб, у ўзининг илмий фаолиятида Шарқ илмий анъаналарини сақлаб қолиш, уларни замонавий фан ютуқлари билан уйғунлаштириш ва миллий илмий тафаккурга сингдириш йўлида самарали меҳнат қилди. Айниқса, унинг Абу Али ибн Синонинг машҳур “Тиб қонунлари” асарини таржима қилиш ва нашрга тайёрлашдаги фаолияти нафақат тиббиёт тарихи, балки инсон саломатлиги фалсафаси нуқтаи назаридан ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Абу Али ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асари жаҳон тиббиёт тарихи ва фалсафасида бетакрор ўрин тутади. Бу асар асрлар давомида Шарқ ва Ғарб тиббиёти учун асосий қўлланма бўлиб хизмат қилган, инсон саломатлигини фақат физиологик эмас, балки руҳий, маънавий ва ижтимоий омиллар билан узвий боғлиқ ҳолда талқин этган мукамал илмий-фалсафий тизим ҳисобланади.

Совет даврида эса ушбу асарни чуқур ўрганиш ва таржима қилиш муайян мафкуравий тўсиқларга дуч келган.

1954–1961-йиллар давомида Абу Али ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асарини араб тилидан ўзбек ва рус тилларига таржима қилиш ҳамда нашр этиш ишлари Ўзбекистондаги йирик илмий-маданий лойиҳалардан бирига айланди.

Ушбу жараён Тошкент шаҳрида шарқшунос олимлар, тиббиёт соҳаси мутахассислари ва амалиётчи шифокорлар ўртасидаги яқин ҳамкорлик асосида амалга оширилди. Асарнинг бир неча китоблари босқичма-босқич таржима қилиниб, ҳар бир жилд илмий таҳлил, изоҳ ва таҳрирдан сўнг нашр этилди. Бу эса “Тиб қонунлари”ни фақат тарихий ёдгорлик сифатида эмас, балки амалий тиббиёт учун ҳам қимматли манбага айлантирди.

Мазкур улкан илмий лойиҳада А.Ўринбоевнинг иштироки алоҳида аҳамият касб этди. У асар матнини араб тилидан таржима қилиш билан чекланиб қолмасдан, ҳар бир боб ва фаслни манбашунослик нуқтаи назаридан чуқур таҳлил қилди, қиёсий ўрганиш усулидан фойдаланди ҳамда илмий изоҳлар тайёрлашда фаол қатнашди. Айниқса, мураккаб тиббий тушунчаларни ўзбек тилида аниқ ва тушунарли ифода этиш, атамаларнинг мазмунан тўғри қўлланишини таъминлаш унинг муҳим вазифаларидан бири бўлди. Асарни нашрга тайёрлаш жараёнида матннинг асл маъносини сақлаш, илмий аниқлик ва услубий яхлитликка эришиш масалаларига катта эътибор қаратилди.

А.Ўринбоев фақат таржимон сифатида эмас, балки етук манбашунос олим сифатида ҳам “Тиб қонунлари”нинг мазмуний ва фалсафий жиҳатларини чуқур англаган ҳолда иш олиб борди. У Ибн Сино таълимотидаги тиббий атамалар тизимини, касалликларнинг таснифланиш тамойилларини, даволаш усулларининг назарий асосларини ҳамда инсон организмнинг яхлит, ўзаро боғлиқ тизим сифатида талқин этилишини атрофлича ўрганди. Бунда у асарда келтирилган физиологик, анатомик ва фармакологик маълумотларни замонавий тиббиёт нуқтаи назаридан қиёсий таҳлил қилишга ҳам алоҳида аҳамият берди.

Натижада “Тиб қонунлари”нинг таржимаси нафақат тарихчи ва шарқшунослар, балки тиббиёт соҳаси мутахассислари учун ҳам тушунарли ва амалий жиҳатдан фойдали манба сифатида шаклланди. А.Ўринбоевнинг бундай ёндашуви асарнинг илмий қимматини янада ошириб, Ибн Сино меросини замонавий фан билан уйғун ҳолда қабул қилинишига хизмат қилди. Шу орқали у Шарқ тиббиётининг фалсафий асосларини сақлаб қолган ҳолда, уни миллий илмий муҳитга муваффақиятли татбиқ этди.

Ибн Сино таълимотида тиббиёт фақат касалликни бартараф этиш воситаси эмас, балки инсоннинг жисмоний ва руҳий мувозанатини таъминловчи фалсафий таълимот сифатида намоён бўлади. У инсон саломатлигини табиат, муҳит,

турмуш тарзи, маънавий ҳолат билан боғлиқ ҳолда кўради. А.Ўринбоев ана шу муҳим фалсафий жиҳатни сақлаб қолган ҳолда, асарни миллий илмий муҳитга олиб киришга муваффақ бўлди.

Шу жиҳатдан, А.Ўринбоевнинг фаолияти совет даврида ҳукмрон бўлган материалистик ва тор тиббий қарашлар доирасидан чиқиб, тиббиётни кенг маънода инсон ҳақидаги фан сифатида талқин қилишга хизмат қилди. У Ибн Сино меросини таржима қилиш орқали Шарқ тиббий-фалсафий тафаккурини қайта жонлантирди, уни миллий илмий анъаналар билан боғлади.

Бундан ташқари, “Тиб қонунлари”нинг ўзбек тилида нашр этилиши миллий тиббиёт кадрларини тайёрлашда, тиббий терминологияни бойитишда ва тиббиёт тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этди. Бу жараёнда А.Ўринбоевнинг хизмати илмий, ижтимоий ва маънавий жиҳатдан катта бўлди.

А.Ўринбоевнинг Ибн Синонинг “Тиб қонунлари” асарини тадқиқ этиш, таржима қилиш ва нашрга тайёрлашдаги фаолияти унинг илмий меросида инсон саломатлиги фалсафасининг мустаҳкам ўрин эгаллаганини кўрсатади. У илмга фақат назарий ёки техник восита сифатида эмас, балки инсон ҳаёти, саломатлиги ва маънавий камолотига хизмат қилувчи қадрият сифатида ёндашди.

А.Ўринбоев мисолида тиббиёт ва фалсафа ўртасидаги узвий боғлиқлик, илм ва инсонпарварлик ғояларининг уйғунлиги яққол намоён бўлади. Шу боис унинг илмий мероси нафақат тарихий аҳамиятга эга, балки бугунги кунда ҳам инсон саломатлиги, маънавият ва фан муносабатларини англашда муҳим манба сифатида қадрлидир.

А.Ўринбоевнинг Ибн Сино меросини тадқиқ этишдаги хизматлари Шарқ илмий анъаналарининг узлуксизлигини таъминлаган, миллий илмий тафаккур тараққиётига салмоқли ҳисса қўшган ва унинг номини Ўзбекистон фан тарихи саҳифаларида муносиб ўринга кўтарган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Юсупова Д. Ю. “Асомиддин Уринбоев”, УзР АН инст востоковедения имени Абу Райхана Беруни., Ташкент. 2004. –С.5.
2. Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (Генезиси, функциялари, намоёндалари, асарлари). – Тошкент, 2010. – Б. 239.
3. Султонов Ў. Муҳаммад Солиҳхожа ва унинг “Тарихи жадидаи Тошканд” асари. – Б. 6.
4. Ўринбоев А., Бўриев О. Тошкент Муҳаммад Солиҳ таснифида. – Б. 10.
5. Burkhonov, I. (2021, June). THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ASOMIDDIN URINBOYEV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANAT. In Конференции.
6. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. Theoretical & Applied Science, (5), 201-204.
7. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 790-795.

8. Burkhonov, I. (2021, August). THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF ASOMIDDIN URINBOYEV IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANAT: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
9. Бурхонов, И. М. (2019). ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАЪМУРИЙ БОШҚАРУВИДА СОЛИҚ ТИЗИМИНИНГ СИЁСИЙ ҲАЁТГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ (1850-1865). ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (19).
10. Burkhonov I.M.(2021) FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND «MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I VAHRAIN» "Экономика и социум" №11(90)2021,138-144
11. Бурхонов, И. М. (2020). «ЗАКОТ»-ХАЛҚИМИЗ ҲАЁТИДА АДОЛАТ ВА МУТАНОСИБЛИК ОМИЛИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(5).

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudoszlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article